

6. Svyrydenko, D., Nesterova, M. and Dielini, M. (2022) Changes in social cohesion in the university community in the context of crisis phenomena in society. *Baltic Journal of Economic Studies*, [online] vol. 8, 3. pp. 185–197. Available at: <https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-3-185-196> [Accessed 01/08/2025].

Нестерова Марья Олександрівна. Управління за цінностями в контексті співпраці викладачів та університету.

У роботі розглядається значення ціннісно-орієнтованого управління в закладах вищої освіти, особливо в умовах кризи та війни. Також досліджується концепція управління за цінностями у вищій освіті та її порівняння з підходом управління за цілями. Показано, як ці два підходи можуть доповнювати один одного, зокрема у кризових умовах, таких як війна в Україні, забезпечуючи ефективну взаємодію між викладачами та університетом, адаптацію до соціальних викликів і підтримку освітнього процесу. Розглядається, як інтеграція спільних цінностей сприяє формуванню довіри, підвищенню мотивації персоналу та збереженню місії університетів у складних обставинах.

Ключові слова: криза, соціальні інновації, співпраця, університет, управління за цінностями, цінності.

Nesterova Marja. Management by values in the context of educators and university interaction.

The study explores the significance of value-based management in higher education institutions, particularly during crises and wartime. It also examines the concept of management by values in higher education and compares it with the management by objectives approach. The analysis demonstrates how these two approaches can complement each other, especially in crisis conditions such as the war in Ukraine, ensuring effective interaction between educators and universities, adapting to social challenges, and maintaining the continuity of the educational process. The study highlights how the integration of shared values fosters trust, enhances staff motivation, and preserves the mission of universities under challenging circumstances.

Key words: collaboration, crisis, management by values, social innovation, university, values.

Н. В. Обухова, О. А. Давиденко

АКТУАЛІЗАЦІЯ AGILE-ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ І ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ

Agile, Agile-менеджмент в перекладі з англійської («рухливий», «спритний», «еластичний») – ітераційний та інкрементний метод планування та керування проектами і процесами [1]. В повному розумінні ця термінологія пов'язана з трансформацією - тобто впровадженням гнучкої методології управління в будь-яку структуру: організацію, компанію або заклад освіти. В сучасних умовах жодна галузь, підприємство, компанія та заклад освіти не може працювати прибутково без ретельно підготовленого фахівця.

Agile-трансформація являється основою системи цінностей, принципів і практик, даючи змогу керівникам, управлінцям, менеджерам усіх рангів і рівнів планувати та будувати свою роботу, формувати колектив або команду так, щоб забезпечити високу адаптивність до мінливих умов ринку та бізнес-середовища [2]. Цей підхід застосовується для того, щоб підвищувати залученість фахівців компанії або закладу освіти приймати зміни, ефективно взаємодіяти та сприяти досягненню результатів.

Аристотель понад 2300 років тому визначив термін «знаходженням золотієї середини» в науці. Тейлор Ф.В. стверджував в своїх працях, що «зміг перетворити бюрократичне управління з мистецтва на науку, що являється класикою у літописах бізнесу». Це дозволяє констатувати, що велика кількість компаній користуються принципами Agile [3].

Назвемо деякі з принципів:

- активне залучення всіх учасників процесу та проєкту;
- колектив або команда повинні вміти ухвалювати спільні рішення;
- строки мають бути фіксованими, вимоги можуть змінюватися;
- встановлювати вимоги на найвищому рівні, полегшувати їх та візуалізовувати;
- розробляти короткі, поступові кроки, етапи (ітерації);
- зосередитися на безперервному наданні результатів;
- застосовувати правило 80/20;
- постійно аналізувати отримані результати;
- перевіряти отримані дані впродовж всього періоду роботи;
- спільна робота усіх учасників та зацікавлених сторін.

Наведені принципи не повинні бути в суперечці один одному. Організаційні структури, які використовують Agile-трансформацію застосовуються та розвиваються дуже швидко.

Agile-трансформацію впроваджують наприклад компанії: «Укрнафта», «Flex», «ASML» діяльність яких здійснюється в умовах швидких та непередбачуваних змін, для того щоб розробити найбільш ефективну стратегію, яку можна успішно використовувати та швидко змінювати для вирішення проблем та підвищення ефективності та продуктивності праці. В закладах освіти виконується укрупнення університетів в організаційній структурі: навчально-наукові інститути, але виникають при цьому проблеми з підготовки здобувачів та складом викладачів. Спостерігається недостатня увага до моментів внутрішньо корпоративної адаптації та розподілу завдань.

Agile-трансформація, як інструмент має різні сторони. Наприклад, за своєчасним використанням, в створених обставинах можна знайти шляхи для вирішення питань з будь-якого напрямку найбільш ефективним методом.

В невеликих компаніях Agile-трансформація, наприклад з питань впровадження цифровізації виконується швидше та успішніше, але потребує більшої координації, повтору циклів планування і фінансування [3]. В цій ситуації менше ієрархій, але і менша частота змін посад та можливості кар'єрного росту, що призводить до розчарування серед членів колективу або команди.

Особливістю в Agile-трансформації є гнучкість і адаптивність, ефективність і простота. Не вибирати Agile-трансформацію при вирішенні проблеми в будь-якої структури, а використовувати її в поєднанні з іншими інструментами [4].

Темп виконання Agile-трансформаційних рішень в діяльності компаній та закладів освіти залежить від замовників, інвесторів або фінансування діяльності. За останні роки система фінансування, ціноутворення в Україні дуже змінилася. Склалася складна ситуація з подоланням фінансово-економічної кризи та боротьби з її наслідками, режиму дистанційної діяльності та активним впровадженням Agile-трансформаційних рішень. Одночасно в поєднанні з інформаційними технологіями відбулася трансформація діяльності компаній та закладів освіти.

У такому контексті Agile-трансформаційні рішення заслужено викликають зацікавленість і користуються популярністю також при формуванні моделей безперервної освіти, це важливий крок на шляху формування нових освітніх інститутів суспільства [5].

До таких ефективних рішень відноситься поєднання національних стандартів з автоматизацією процесів планування та управління на різних стадіях життєвого циклу проєкту, як в закладах освіти, так і в сучасних компаніях. Вимоги ринку, нестабільність навколишнього середовища змушують компанії та заклади вищої освіти постійно адаптуватися до змін суспільства.

Прикладом, є реалізація в закладах освіти в навчальний процес дисципліни: ВІМ-системи – один із ключових кроків цифрової трансформації тобто рішень з проєктування в галузі будівництва [6]. Використання електронних баз даних нормативно-технічного регулювання ІДС «БУДСТАНДАРТ», цифровізація, Digital-технології в управлінні діяльністю, реалізація бізнес-

процесів на платформах: Moodle, Coursera, Google Classroom та комплексів комунікативної взаємодії: Zoom, MS Teams, Google Meet та не без участі Міністерств, знайшли відображення у всіх сферах діяльності.

Для ефективного впровадження та подальшого використання BIM-систем та сучасних платформ: Moodle, Coursera, Google Classroom, MS Teams необхідно продумати своєчасне навчання всіх учасників, шляхом проведення курсів з підвищення кваліфікації з використанням цих інструментів, семінарів по обміну досвідом, тренінгів. Отже не підготовлені кадри вносять хаос у внутрішньо корпоративне управління.

В сучасній ситуації комунікативність корпоративної платформи MS Teams дозволяє реалізувати розширену функціональну роботу: в закладах освіти, банківських установах, виробниками, постачальниками, споживачами, проводити навчальну та бізнесову діяльність шляхом конференцій, нарад, спілкування та логістичних потреб.

В широкому аспекті використовується інформаційна сумісність з вирішення завдань проєктної діяльності з проєктно-кошторисною документацією, що надає можливість працювати з програмним забезпеченням закладам освіти і компаніям.

Здобувачам дає можливість ефективно впроваджувати в учбовий процес ці рішення, застосовувати в курсовому, дипломного проєктування, виробничих та перед дипломних практиках, в науковій діяльності, що підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці. В результаті, залишаючи стіни закладів освіти, здобувач має потужний багаж знань і навички роботи, затребуваними провідними компаніями. В свою чергу компанії отримують підготовленого висококваліфікованого фахівця.

Аналізуючи ринки затребуваності фахівців, в повній мірі реалізуємо завдання, проблеми в розрізі Agile-трансформаційних рішень [7].

Таким чином все раніше перераховано є важливим для держави, освіти, компаній, успішної реалізації вимог ринку, яким потрібні висококваліфіковані фахівці, з однієї сторони і Agile-трансформаційні рішення в закладах освіти в сучасних умовах функціонування з іншої сторони.

Список бібліографічних посилань

1. *Agile-менеджмент*. [online] У: *Wikipedia*. Available at: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Agile-менеджмент> [Accessed 8 Jan. 2025].
2. State Of Agile, (2021). *Agile adoption accelerates across the enterprise* [online]. Available at: <https://2288549.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2288549/RE-SA-17th-Annual-State-Of-Agile-Report.pdf> [Accessed 8 Jan. 2025].
3. Bushuyev, S., Bushuyev, D., Bushuyeva, V. and Bojko, O. (2020). Agile transformation by organisational development projects. *Bulletin of NTU «KhPI». Series Strategic Management Portfolio Program and Project Management*, [online] 1, pp. 3-10. Available at: 10.20998/2413-3000.2020.1.1 [Accessed 9 Jan. 2025].
4. Астахова К. В. (2020). Авторська модель безперервної освіти (на прикладі діяльності Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»). *Вища освіта України*, [online] 4(70), с. 13–20. Available at: <https://journals.udu.kyiv.ua/index.php/vou/issue/view/9/9> [Accessed 14 Jan. 2025].
5. Ядуха, С., Дурач, А., Семенченко, В. та Яблонський, Т. (2023). Управління проєктною діяльністю підприємства на засадах AGILE-менеджменту та сучасних інформаційних технологій. *Development Service Industry Management*, [online] 4, с. 95–100. Available at: [https://doi.org/10.31891/dsim-2023-4\(15\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2023-4(15)) [Accessed 9 Jan. 2025].
6. Druzhinin, A., Druzhinin, E., Davydenko, O. and Obukhova, N. (2023). *Risk-oriented approach to optimizing management in the context of using BIM technology* [online]. *Riga: ISMA*, pp. 57-66. Available at: <https://doi.org/10.30837/MMP.2022.057> [Accessed 9 Jan. 2025].
7. Kopytko, M. (2022). *Agile Management (Management 3.0) as the Basis of the Management*

System in the Conditions of Globalization. *International Journal of Computer Science and Network Security* [online] vol. 22 (2), pp. 101-106. Available at: <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.2.13> [Accessed 9 Jan. 2025].

References

1. *Agile-менеджмент*. [online] У: *Wikipedia*. Available at: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Agile-менеджмент> [Accessed 8 Jan. 2025].
2. Annual State Of Agile Report, (2021). *Agile adoption accelerates across the enterprise*. [online] Available at: <https://2288549.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2288549/RE-SA-17th-Annual-State-Of-Agile-Report.pdf> [Accessed: 8 Jan. 2025].
3. Bushuyev, S., Bushuyev, D., Bushuyeva, V. and Bojko, O. (2020). Agile transformation by organisational development projects. *Bulletin of NTU «KhPI». Series Strategic Management Portfolio Program and Project Management*, [online] 1, pp. 3-10. Available at: 10.20998/2413-3000.2020.1.1 [Accessed 9 Jan. 2025].
4. Astakhova K. V. (2020). Avtorska model bezperervnoi osvity (na prykladi diialnosti Kharkivskoho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrainska akademiia»). *Vyshcha osvita Ukrainy*. 4(70), pp. 1320. Available at: <https://journals.udu.kyiv.ua/index.php/vou/issue/view/9/9> [Accessed 14 Jan. 2025].
5. Yadukha, S., Durach, A., Semenchenko, V. and Jablonskii, T. (2023). Enterprise project management using Agile-management and modern information technologies. *Development Service Industry Management*. 4, pp. 95–100. Available at: [https://doi.org/10.31891/dsim-2023-4\(15\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2023-4(15)) [Accessed 9 Jan. 2025].
6. Druzhinin, A., Druzhinin, E., Davydenko, O. and Obukhova, N. (2023). *Risk-oriented approach to optimizing management in the context of using BIM technology* [online]. *Riga: ISMA*, pp. 57-66. Available at: <https://doi.org/10.30837/MMP.2022.057> [Accessed 9 Jan. 2025].
7. Копытко, М. (2022). Agile Management (Management 3.0) as the Basis of the Management System in the Conditions of Globalization. *International Journal of Computer Science and Network Security*, [online] vol. 22 (2), pp. 101-106. Available at: <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.2.13> [Accessed 9 Jan. 2025].

Обухова Наталія Володимирівна, Давиденко Оксана Анатоліївна. Актуалізація Agile-трансформаційних рішень у діяльності компаній і закладів освіти: проблеми та виклики.

У роботі розглянуто сутність поняття Agile-менеджмент, трансформація, наведено розуміння Agile-трансформації як основи системи цінностей, принципів і практик, даючи змогу керівникам, управлінцям, менеджерам усіх рангів і рівнів планувати та будувати свою роботу, формувати колектив так, щоб забезпечити високу адаптивність до мінливих умов ринку та бізнес-середовища. Виділені та охарактеризовано авторами принципи та підходи Agile-трансформації при вирішенні проблем та їх поєднання з іншими інструментами в діяльності компаній та закладах освіти. Особливістю в Agile-трансформації є гнучкість і адаптивність, ефективність і простота, тобто не вибирати Agile-трансформацію при вирішенні проблеми в будь-якої структури та використовувати її в поєднанні з іншими інструментами. Аналіз ринків затребуваності фахівців, в повній мірі показав реалізованість завдань та проблем в розрізі Agile-трансформаційних рішень. До ефективних рішень відноситься поєднання національних стандартів з автоматизацією процесів планування та управління на різних стадіях життєвого циклу проекту, як в закладах освіти, так і в сучасних компаніях. Вимоги ринку, нестабільність навколишнього середовища змушують компанії та заклади вищої освіти постійно адаптуватися до змін суспільства.

Ключові слова: Agile-менеджмент, Agile-трансформація рішень, цифровізація, ефективні рішення, цифрова трансформація.

Obukhova Nataliia, Davydenko Oksana. Actualization of Agile-transformational solutions in the activities of companies and educational institutions: problems and challenges

The work examines the essence of the concept of «Agile-management, transformation», provides an understanding of Agile-transformation as the basis of a system of values, principles and practices, enabling leaders, managers, managers of all ranks and levels to plan and build their work, to form a team so as to ensure high adaptability to changing market conditions and business environment. The authors have identified and characterized the principles and approaches of Agile- transformation in solving problems and their combination with other tools in the activities of companies and educational institutions. The peculiarity of Agile- transformation is flexibility and adaptability, efficiency and simplicity, that is, not to choose Agile-transformation when solving a problem in any structure and use it in combination with other tools. Analysis of the markets of demand for specialists fully showed the feasibility of tasks and problems in terms of Agile-transformation solutions. Effective solutions include combining national standards with automation of planning and management processes at different stages of the project life cycle, both in educational institutions and in modern companies. Market requirements and environmental instability force companies and higher education institutions to constantly adapt to changes in society.

Key words: Agile-management, Agile-solution transformation, digitalization, effective solutions, digital-transformation.

Д. І. Панченко

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА – ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ ТА УНІВЕРСИТЕТОМ

У сучасному освітньому середовищі ефективна комунікація між викладачами університету та закладом відіграє важливу роль у забезпеченні якості навчальних процесів, наукових досліджень і професійного розвитку. Однією з ключових платформ для такої комунікації є Науково-методична рада (НМР), яка дозволяє обмінюватися досвідом, ідеями та найкращими практиками між викладачами, адміністрацією та іншими учасниками освітнього процесу. Цей орган відіграє ключову роль у формуванні та вдосконаленні навчальних програм, розробці нових методик навчання, сприянні міждисциплінарній співпраці та інтеграції інноваційних технологій, забезпеченні відповідності освітнім стандартам і вимогам акредитації, а також розробці стратегічних напрямів розвитку закладу та підвищенні якості освітніх послуг.

Науково-методична рада – це колегіальний орган в університеті, до якого входять науково-педагогічні працівники та представники студентів. Вона має на меті підвищення якості освіти через вирішення методичних питань, координацію навчальних програм і розробку стратегічних напрямів розвитку закладу. НМР виконує широкий спектр функцій, спрямованих на покращення якості освітнього процесу та підвищення професійного рівня викладачів. Наведемо деякі з основних її функцій [1; 2; 3]:

1. *Розробка та вдосконалення навчальних програм.* Рада забезпечує відповідність навчальних програм національним і міжнародним стандартам, бере активну участь у розробці нових навчальних планів і програм, а також у їх постійному оновленні з урахуванням сучасних вимог ринку праці та наукових досягнень.

2. *Аналіз результатів навчального процесу.* Члени Ради аналізують результати навчання студентів, виявляють проблемні питання та розробляють рекомендації щодо їх вирішення.

3. *Впровадження інноваційних технологій.* Рада сприяє впровадженню нових технологій навчання, таких як онлайн-курси, інтерактивні методики та використання цифрових інструментів.

4. *Підвищення кваліфікації викладачів.* Через семінари, тренінги та конференції, організовані під керівництвом Ради, викладачі отримують можливості для постійного професійного зростання, ділитися кращими практиками та вчитися у своїх колег.

5. *Зворотний зв'язок та оцінювання.* Рада слугує механізмом зворотного зв'язку,